

© Андреев Б.А., Курбатов В.А., 2020 г.
УДК 577.1-579.22; 615.281.9
DOI: 10.5281/zenodo.3976804
Б.А. Андреев*, В.А. Курбатов

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ КАК МИШЕНЬ: АКТИВНОСТЬ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ МОРСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины, Владивосток, Россия

В эпоху нарастающей лекарственной устойчивости и угрозы появления мультирезистентных патогенных микроорганизмов интересным и перспективным объектом исследования становятся антимикробные пептиды (АМП) микроорганизмов. Мировой океан является неисчерпаемым источником разнообразных по структуре и биологической активности веществ, которые рассматриваются в качестве перспективного ресурса новых антибактериальных соединений. Современные биотехнологии выделения и очистки морских антимикробных веществ, позволили выделить большое количество биоактивных молекул с большим химическим разнообразием и широким диапазоном фармакологического действия, направленного на патогенные микроорганизмы. Функционально разнообразные механизмы антимикробного действия природных биомолекул морского происхождения делает их привлекательным сырьем для создания новых антибактериальных стратегий в эпоху нарастания резистентности бактерий к антибиотическим препаратам. Целью обзора является освещение наиболее перспективных натуральных продуктов, выделенных за последние годы из морских микроорганизмов в контексте связи химической структуры с биологической активностью, и получивших признание в качестве эффективных противомикробных средств.

Ключевые слова: резистентность бактерий, морские микроорганизмы, биологическая активность, антимикробные пептиды, антибактериальный, морские натуральные продукты.

Для цитирования: Андреев Б.А., Курбатов В.А. Резистентность как мишень: активность антимикробных пептидов морских микроорганизмов // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2020; 1(80): 4–13. DOI: 10.5281/zenodo.3976804

**Для корреспонденции:* Андреев Б.А., e-mail: borus.andreev@dvfu.ru.

Поступила 12.02.20
Принята к печати 23.06.20

В.А. Andreev*, V.A. Kurbatov

RESISTANCE AS A TARGET: ACTIVITY OF ANTIMICROBIAL PEPTIDES OF MARINE MICROORGANISMS

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

In an era of increasing drug resistance and the threat of the emergence of multiresistant pathogenic microorganisms, antimicrobial peptides (AMPs) of microorganisms become an interesting and promising object of study. The oceans are an inexhaustible source of diverse in structure and biological activity of substances, which are considered as a promising resource of new antibacterial compounds. Modern biotechnologies for the isolation and purification of marine antimicrobial substances have made it possible to isolate a large number of bioactive molecules with a large chemical diversity and a wide range of pharmacological actions aimed at pathogenic microorganisms.

The functionally diverse mechanisms of the antimicrobial action of natural biomolecules of marine origin makes them an attractive raw material for creating new antibacterial strategies in an era of increasing bacterial resistance to antibiotic drugs. The aim of the review is to highlight the most promising natural products isolated in recent years from marine microorganisms in the context of the relationship of chemical structure with biological activity, and recognized as effective antimicrobial agents.

Key words: bacterial resistance, marine microorganisms, biological activity, antimicrobial peptides, antibacterial, marine natural products.

For citation: Andreev B.A., Kurbatov V.A. Resistance as a target: activity of antimicrobial peptides of marine microorganisms. *Health. Medical ecology. Science.* 2020; 1(80): 4–13. DOI: 10.5281/zenodo.3976804

For correspondence: Andreev B.A., e-mail: borus.andreev@dvfu.ru.

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 12.02.20

Accepted 23.06.20

Введение

Бесконтрольное применение антибиотиков в мире в последние десятилетия привело к появлению резистентных к антимикробным препаратам штаммов бактерий, угрожающих существованию человечества. В эпоху нарастающей лекарственной устойчивости и угрозы появления мультирезистентных патогенных микроорганизмов интересным и перспективным объектом исследования становятся антимикробные пептиды (АМП) микроорганизмов. Приоритетный характер их изучения в последние десятилетия связан с активным поиском новых природных альтернатив современным антибиотикам и надеждой на преодоление феномена резистентности возбудителей инфекционных заболеваний [1, 2].

Антимикробные пептиды (АМП) представляют собой макромолекулы, которые являются важным компонентом метаболизма живых организмов, которые используют их в качестве ключевого инструмента выживания, межвидовой конкуренции, являясь частью гуморальной естественной защиты от инфекций [1, 3, 4]. Широкий спектр антимикробных механизмов зависит от природы микроорганизма и определяется разнообразием химических структур [2, 4, 5]. Одной из перспективных современных стратегий поиска новых антибиотических препаратов стало изучение АМП, являющихся продуктами метаболизма морских микроорганизмов (рис. 1).

Геномы микроорганизмов синтезируют первичные метаболиты и трансформирует небольшие белковые молекулы во вторичные метаболиты, также называемые «специализированными метаболитами». Они играют важную роль в клеточном росте и передаче сигналов, поиске питательных веществ, внутри- и межвидовой коммуникации, а также конкуренции, поэтому вызывают повышенный интерес исследователей, рассматривающих их в качестве потенциальных альтернатив традиционным антибиотикам. В связи с чем, особое прикладное значение приобретают исследования биологической активности АМП, являющихся вторичными метаболитами морских микроорганизмов [3, 5].

Цель настоящего обзора заключалась в обобщении современных научных данных о механизмах действия и фармакологической активности АМП морских микроорганизмов, прикладное использование антибактериальных свойств которых стало одним из приоритетных направлений современной морской биотехнологии.

Антимикробные пептиды: механизмы действия

Одним из механизмов избирательной токсичности АМП связана с различиями в липидном составе мембраны между эукариотическим и прокариотическим организмом, суммарного электрического заряда биомолекул и их гидрофобности [1, 6]. Описано, что большинство этих пептидных соединений являются катионными и лишь некоторые являются анионными [1, 3, 7].

Рис. 1. Одной из перспективных современных стратегий поиска новых антибиотических препаратов стало изучение АМП, являющихся продуктами метаболизма морских микроорганизмов

Взаимодействие пептидов с мембранами является предметом значительного научного интереса, как с целью понимания механизма действия мембранно-активных пептидов, так и для создания пептидов, которые могут модулировать свойства мембран и могут иметь применение для здоровья человека [1, 5, 7]. Активный рост исследований биофизических взаимодействий между АМП и мембранными липидами микроорганизмов связан с раскрытием механизма образования интерактивной пептид-липидной связи [5, 8] (рис. 2).

Катионная природа АМП частично объясняет механизм их действия, так как он обеспечивает их связывание с отрицательно заряженными липополисахаридами (ЛПС), находящимися в мембранном липидном бислое патогена посредством электростатических

сил притяжения. Кроме того, клеточные мембраны грамотрицательных бактерий богаты кислыми фосфолипидами, такие как фосфатидилглицерин и кардиолипин, а в пептидогликане грамположительных бактерий содержатся анионные тейхоевые и липотейхоевые кислоты [5, 9, 10].

Рис. 2. В зависимости от их состава, заряда и структуры АМП используют различные механизмы взаимодействия с бактериальной мембраной

Во время этого взаимодействия АМП приобретают амфипатические свойства, которое усиливает связывание с клеточной мембраной бактерий, модулируя ее структурные и физико-химические характеристики, а также формируя дополнительные поры [11–13]. В зависимости от их состава, заряда и структуры разные пептиды используют разные механизмы взаимодействия с клеточной мембраной [12, 14]. Это пептид-мембранное взаимодействие, опосредованное влиянием на липидные компоненты клеточной стенки, приводит к нарушению целостности, избирательной проницаемости, вытеснению клеточного содержимого и последующей гибели клеток [12, 15–17].

Отсутствие четкой корреляции между структурой и функцией опосредуется межфазной активностью АМП, что лежит в основе условного различия механизмов их действия от способности повреждать липидный бислой мембраны до проникновения внутрь клетки. После проникновения через мембрану пептиды влияют на некоторые жизненно важные внутриклеточные процессы и действуют на внутриклеточные мишени (ингибирование синтеза клеточной стенки и нуклеиновых кислот, продукцию белка и активность фермента), [4, 9, 15].

Изучение антимикробных механизмов действия АМП происходило в рамках текущих глобальных тенденций по открытию новых противомикробных препаратов для лечения инфекций, вызванных устойчивыми патогенными организмами. Это привело к открытию более 2000 пептидов с различными механизмами антимикробного действия, систематизированных в соответствующих базах данных. Их количество постоянно увеличивается, что отражает быстро растущий биотехнологический интерес к разработке природных пептидов с индивидуальной функциональностью для их последующего терапевтического применения [6, 9, 11].

Моровой океан, составляя более 70% Земли содержит чрезвычайно широкий спектр микроорганизмов, многие из которых оказались богатым источником уникально структурированных соединений. Не случайно в последние десятилетия большая часть биоактивных АМП с привлекательной фармацевтической активностью были получены из морской среды [5, 7, 12]. Это относительно небольшие пептиды (включающие порядка 60 аминокислот) с уникальной структурой и широким спектром активности против грамположительных и грамотрицательных патогенных бактерий являются неисчерпаемым ресурсом для разработки новых терапевтических препаратов [4, 9, 11]. Кроме того, их установленная биологическая полифункциональность включает противовирусную, противогрибковую, антипаразитарную и иммуномодулирующую, а также противоопухолевую и противовоспалительную активность [9, 11, 18].

Антимикробные пептиды, выделенные из морских микроорганизмов

Микроорганизмы из наземных экосистем и их метаболиты всегда служили источником многих биологически активных соединений для нужд медицины, фармацевтической промышленности и сельского хозяйства. После многолетних интенсивных исследований земных микроорганизмов внимание было сосредоточено на водной экосистеме Мирового океана. Температурные конверсии, гидростатическое давление, изменяющаяся соленость и концентрация кислорода становятся причинами богатого таксономического многообразия морской биоты, среди которой бактерии и грибки составляют значительную часть и являются богатым ресурсом химических продуктов, а также перспективным источником большого количества биологически активных веществ [3, 7, 12, 15].

Одним из первых антагонистические взаимодействия некоторых морских бактерий с возбудителями опасных инфекций (*Bacillus anthracis* и *Vibrio cholerae*) обнаружил V. de Giæxa в 1889 г. В своей работе «*Veber das Verhalten einiger pathogener Mikroorganismen im Meerwasser*» он показал, что при сочетанном культивировании с морскими бактериями эти наземные патогены теряли способность вызывать инфекцию в эксперименте [цит. по 13, 17]. Однако в те годы эта статья не привлекла внимания исследователей.

К вопросу о конкурентном взаимодействии морских бактерий и некоторых представителей семейства *Enterobacteriaceae* S. Kiribayashi, T. Aida (1941 г.), B.D. Rosenfeld, C.E. ZoBell (1947 г.) и другие вернулись только в 50-х годах прошлого века. Результаты проведенных в тот период исследований позволили впервые установить, что гибель патогенных энтеробактерий в морской воде была следствием токсического эффекта «антибиотиков, продуцируемых морскими микроорганизмами» (C. ZoBell, 1947) и в меньшей степени – соленостью и осмотическим давлением воды [цит. по 13]. Тогда же была предпринята попытка выделить эти вещества. Было протестировано 58 видов морских бактерий – представителей родов *Actinomyces*, *Bacillus*, *Micrococcus* и *Serratia*, среди которых выявлено 9 штаммов-продуцентов антибактериальных субстанций, относящихся антагонистически к грамположительным микроорганизмам [13, 16, 19].

Биологическая активность АМП, выделенных из морских бактерий

Метаболит	Продуцент	Ингибируют	Активная концентрация	Ссылки
Богорол А (Bogorol A)	Bacillus sp.	Метициллин-резистентный <i>S. aureus</i> (MRSA)	2 µg/mL (MIC)	19, 20
Лолоатин Б (Loloatin B)	Bacillus sp.	Метициллин-резистентный <i>S. aureus</i> (MRSA), Ванкомицин резистентный <i>Enterococcus faecium</i> (VRE)	1–2 µg/mL (MIC)	21, 22
Таурамамид (Tauramamide)	Brevibacillus laterosporus	<i>Enterococcus</i> sp.	0.1 µg/mL (MIC)	23, 24
Галобациллин (Halobacillin)	Bacillus sp. CND-914	<i>S. aureus</i> , <i>P. vulgaris</i> и <i>E. faecalis</i> . Human HCT-116 cancer cells	0.98 µg/mL (IC50)	25
Макролактин S (Macrolactin S)	<i>B. amyloliquefaciens</i>	<i>E. coli</i> , <i>S. aureus</i>	0.1–0.3 µg/mL (MIC)	26, 27
Макролактин V (Macrolactin V)	<i>B. amyloliquefaciens</i>	<i>E. coli</i> , <i>B. subtilis</i> , <i>S. aureus</i>	0.1 µg/mL (MIC)	26, 27
Бациллистатины (Bacillistatins)	<i>Bacillus silvestris</i>	<i>Streptococcus pneumonia</i>	0.5–2 µg/mL (GI50)	28
Тиопептид TP-1161 (Triopeptid TP-1161)	<i>Nocardiopsis</i> sp	Ванкомицин резистентный <i>Enterococcus faecium</i> (VRE)	1.0 µg/mL (MIC)	29, 30
Галоцинтин (Halocintin)	<i>Halocynthia papillosa</i>	<i>Micrococcus luteus</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Aerococcus viridans</i> , <i>S. aureus</i> , <i>Enterococcus faecalis</i>	0.39–50 µM (MBC)	31, 32
Индигоидин (Indigoidin)	<i>Phaeobacter</i> sp.	<i>Vibrio fischeri</i>	Н/о	33, 34
Уннармицины А, С (Unnarimicins A, C)	<i>Photobacterium</i> sp.	<i>Pseudovibrio</i> sp.	7–18 µg/disk	35, 36
Ngercheumicins A–D	<i>Photobacterium</i> sp.	Грам (-) бактерии	Н/о	37
Солонамидин А (Solonamidin A)	<i>Photobacterium</i> sp	<i>S. aureus</i> , метициллин-резистентный <i>S. aureus</i> (MRSA)	Н/о	38
Цикло-пептиды (Ciclo-peptids)	<i>Pseudomonas</i> sp.	<i>S. aureus</i> , <i>M. luteus</i> , <i>B. subtilis</i> , <i>E. coli</i> , <i>V. anguillarum</i>	Н/о	39, 40
Ариакемицины А, В (Ariakemicins A, B)	<i>Rapidithrix</i> sp.	<i>Brevibacterium</i> sp., <i>S. aureus</i> , <i>B. subtilis</i>	0.46–80 µg/mL (MIC)	35, 36
Turnagainolides А, В	<i>Bacillus</i> sp. RJА 2194	MRSA, VRE и устойчивые к пенициллину <i>S. pneumoniae</i>	1–2 µg/mL (MIC)	41
Антрамицин (Anthramycin)	<i>Streptomyces</i> sp.	<i>B. anthracis</i> , <i>E. faecalis</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>S. aureus</i> , MSSA, MRSA, <i>S. aureus</i> (VRE)	0.03125–0.25 µg/mL (MIC)	42, 43

Растущий в мире интерес к изучению биологически активных метаболитов, продуцируемых морскими бактериями, стал следствием развития знаний об истинно морских микроорганизмах. Современная научная парадигма соответствует концепции, выдвинутой в середине XX в. основоположниками морской микробиологии – академиком Б.Л. Исаченко (1871–1948), К.Э. Зобеллом (Claude ZoBell, 1904–1989 гг.), – обосновавшими автохтонность существования морских бактерий и их таксономическое своеобразие [цит. по 14, 18].

Последующие открытия показали, что морской биоте присущи специфические таксоны прокариот, грибов и других микроорганизмов, распространенных повсеместно. Они являются активными участниками круговорота веществ в воде и донных осадках океана, а также источниками производства и выделения специфических метаболитов пептидной природы [10, 13, 18].

История изучения вторичных метаболитов из морских бактерий является примером совместных усилий и достижений микробиологов, химиков, биохимиков, молекулярных биологов и генетиков. После открытия у микроорганизмов феномена, независимого от рибосом и РНК синтеза необычных по структуре пептидов, последовал поток выявления и идентификации чрезвычайно разнообразных природных бактериальных метаболитов, обладающих антибиотической и противоопухолевой активностью (табл.).

Заключение

Морские бактерии представляют собой чрезвычайно богатый источник структурно-разнообразных классов АМП. Эти природные продукты жизнедеятельности морских бактерий имеют широкий спектр антимикробного действия, низкую скорость элиминации из организма, высокую специфичность для клеточных мишеней и сниженный риск нежелательного побочного действия. Благодаря этим свойствам они уже зарекомендовали себя в качестве источника эффективных биологически активных терапевтических препаратов, способных стать альтернативой традиционным антимикробным средствам.

Направленное управление механизмами биосинтеза путем использования метаболической инженерии для создания синтетических АМП становится одним из интересных трендов современной биотехнологии. Этот путь превращается не только в одно из наиболее перспективных направлений для разработки новых антибиотиков, но и потенциальной мишенью в борьбе с внешнесекреторной активностью патогенных бактерий и, следовательно, их жизнеспособностью [5, 12].

Открытый и апробированный в последние годы ряд активных АМП, полученных из морских бактерий, свидетельствует о высоком фармакологическом потенциале их вторичных метаболитов, а изучение этих пептидов станет интересным и продуктивным направлением исследований в ближайшие годы.

Сообщение о возможном конфликте интересов: конфликт интересов отсутствует.

Источники финансирования: исследование не имело спонсорской поддержки.

Литература

1. Semreen M.H., El-Gamal M.I., Abdin S., et al. Recent updates of marine antimicrobial peptides. *Saudi Pharm J.* 2018; 26(3):396-409. doi: 10.1016/j.jsps.2018.01.001
2. Sharma D., Bisht G.S. Recent Updates on Antifungal Peptides. *Mini Rev Med Chem.* 2020; 20(4):260-8. doi:10.2174/1389557519666190926112423
3. Bondaryk M., Staniszewska M., Zielińska P., Urbańczyk-Lipkowska Z. Natural Antimicrobial Peptides as Inspiration for Design of a New Generation Antifungal Compounds. *J Fungi (Basel).* 2017; 3(3):46. doi:10.3390/jof3030046
4. Ciociola T., Giovati L., Conti S., Magliani W., et al. Natural and synthetic peptides with antifungal activity. *Future Med Chem.* 2016; 8(12):1413-33. doi:10.4155/fmc-2016-0035

5. Galdiero S., Falanga A., Cantisani M., et al. Peptide-lipid interactions: experiments and applications. *Int J Mol Sci.* 2013; 14(9):18758-89. doi:10.3390/ijms140918758
6. Tincu J.A., Taylor S.W. Antimicrobial peptides from marine invertebrates. *Antimicrob Agents Chemother.* 2004; 48(10):3645-54. doi:10.1128/AAC.48.10.3645-3654.2004
7. Rajanbabu V., Chen J.Y., Wu J.L. Antimicrobial Peptides from Marine Organisms. In: Kim SK. (eds) *Springer Handbook of Marine Biotechnology.* Springer Handbooks. Springer, Berlin, Heidelberg. 2015. 747-58 pp. doi: 10.1007/978-3-642-53971-8_31.
8. Falanga A, Lombardi L, Franci G, et al. Marine Antimicrobial Peptides: Nature Provides Templates for the Design of Novel Compounds against Pathogenic Bacteria. *Int J Mol Sci.* 2016; 17(5):785. doi:10.3390/ijms17050785
9. Cruz J., Ortiz C., Guzmán F., Fernández-Lafuente R., Torres R. Antimicrobial peptides: promising compounds against pathogenic microorganisms. *Curr Med Chem.* 2014; 21(20):2299-321. doi:10.2174/0929867321666140217110155
10. van der Weerden N.L., Bleackley M.R., Anderson M.A. Properties and mechanisms of action of naturally occurring antifungal peptides. *Cell Mol Life Sci.* 2013; 70(19):3545-70. doi:10.1007/s00018-013-1260-1
11. Barbosa F., Pinto E., Kijjoa A., Pinto M., Sousa E. Targeting antimicrobial drug resistance with marine natural products. *Int J Antimicrob Agents.* 2020; 106005. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.106005
12. Choudhary A., Naughton L.M., Montánchez I., Dobson A.D.W., Rai D.K. Current Status and Future Prospects of Marine Natural Products (MNPs) as Antimicrobials. *Mar Drugs.* 2017; 15(9):272. Published 2017 Aug 28. doi:10.3390/md15090272
13. Nweze J.A., Mbaoji F.N., Huang G., et al. Antibiotics Development and the Potentials of Marine-Derived Compounds to Stem the Tide of Multidrug-Resistant Pathogenic Bacteria, Fungi, and Protozoa. *Mar Drugs.* 2020;18(3):145. doi:10.3390/md18030145
14. Andryukov B.G., Besednova N.N., Mikhaylov V.V. The Biotechnological Potential of Secondary Metabolites from Marine Bacteria. *Journal of Marine Science and Engineering (J. Mar. Sci. Eng.)* 2019; 7: 176. doi:10.3390/jmse7070176.
15. Zacchino S.A., Butassi E., Cordisco E., et al. Hybrid combinations containing natural products and antimicrobial drugs that interfere with bacterial and fungal biofilms. *Phytomedicine.* 2017; 37:14-26. doi: 10.1016/j.phymed.2017.10.021
16. Liu Z., Frank M., Yu X., et al. Secondary Metabolites from Marine-Derived Fungi from China. *Prog Chem Org Nat Prod.* 2020; 111:81-153. doi:10.1007/978-3-030-37865-3_2
17. Baptista P.V., McCusker M.P., Carvalho A., et al. Nano-Strategies to Fight Multidrug Resistant Bacteria-"A Battle of the Titans". *Front Microbiol.* 2018; 9:1441. doi:10.3389/fmicb.2018.01441
18. Andryukov B.G., Mikhaylov V.V., Besednova N.N., et al. The Bacteriocinogenic Potential of Marine Microorganisms. *Russian Journal of Marine Biology,* 2018; 44(6): 433–441.
19. Yamashita T., Kuranaga T., Inoue M. Solid-Phase Total Synthesis of Bogorol A: Stereocontrolled Construction of Thermodynamically Unfavored (E)-2-Amino-2-butenamide. *Org Lett.* 2015;17(9):2170-3. doi: 10.1021/acs.orglett.5b00769.
20. Jang C.H., Park H., Cho Y.B., Choi C.H. Effect of vancomycin-coated tympanostomy tubes on methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* biofilm formation: in vitro study. *J Laryngol Otol.* 2010; 124(6):594-8.
21. Tuin A.W., Grotenbreg G.M., Spalburg E., de Neeling A.J., et al. Structural and biological evaluation of some loloatin C analogues. *Bioorg Med Chem.* 2009;17(17):6233-40. doi: 10.1016/j.bmc.2009.07.049.
22. Rahman H., Austin B., Mitchell W.J., et al. Novel anti-infective compounds from marine bacteria. *Mar Drugs.* 2010; 8(3):498-518.
23. Desjardine K., Pereira A., Wright H., et al. Tauramamide, a lipopeptide antibiotic produced in culture by *Brevibacillus laterosporus* isolated from a marine habitat: structure elucidation and synthesis. *J Nat Prod.* 2007;70(12):1850-3. doi: 10.1021/np070209r.

24. Agrawal S., Acharya D., Adholeya A., et al. Nonribosomal Peptides from Marine Microbes and Their Antimicrobial and Anticancer Potential. *Front Pharmacol.* 2017; 8:828.
25. Zhou Z.F., Guo Y.W. Bioactive natural products from Chinese marine flora and fauna. *Acta Pharmacol Sin.* 2012; 33(9):1159-69. doi: 10.1038/aps.2012.110.
26. Yuan J., Zhao M., Li R., Huang Q., et al. Antibacterial Compounds-Macrolactin Alters the Soil Bacterial Community and Abundance of the Gene Encoding PKS. *Front Microbiol.* 2016; 7:1904. doi: 10.3389/fmicb.2016.01904.
27. Jung J.W., Kim J.M., Kwon M.H., et al. Pharmacokinetics of macrolactin A and 7-O-succinyl macrolactin A in mice. *Xenobiotica.* 2014; 44(6):547-54. doi: 10.3109/00498254.2013.861542.
28. Pettit G.R., Knight J.C., Herald D.L., Pettit R.K., et al. Antineoplastic agents. 570. Isolation and structure elucidation of bacillistatins 1 and 2 from a marine *Bacillus silvestris*. *J Nat Prod.* 2009; 72(3):366-71. doi: 10.1021/np800603u.
29. Raimundo I., Silva S.G., Costa R., Keller-Costa T. Bioactive Secondary Metabolites from Octocoral-Associated Microbes – New Chances for Blue Growth. *Mar Drugs.* 2018; 16(12): 485. doi: 10.3390/md16120485.
30. Engelhardt K., Degnes K.F., Zotchev S.B. Isolation and characterization of the gene cluster for biosynthesis of the thiopeptide antibiotic TP-1161. *Appl Environ Microbiol.* 2010;76(21):7093-101. doi: 10.1128/AEM.01442-10.
31. Galinier R., Roger E., Sautiere P.E., et al. Halocynthin and papillosin, two new antimicrobial peptides isolated from hemocytes of the solitary tunicate, *Halocynthia papillosa*. *J. Pept. Sci.* 2009; 15:48-55. doi: 10.1002/psc.1101.
32. Kojima H., Shinohara R., Itonori S., Ito M. Characterization of a Novel Rhamnose-containing Acidic Glycosphingolipid from the Ascidian *Halocynthia aurantium*. *J Oleo Sci.* 2017; 66(3):285-95. doi: 10.5650/jos.ess16150.
33. Slightom R.N., Buchan A. Surface colonization by marine roseobacters: Integrating genotype and phenotype. *Appl. Environ. Microbiol.* 2009; 75:6027-37. doi: 10.1128/AEM.01508-09.
34. Cude W.N., Mooney J., Tavanaei A.A., et al. The antimicrobial secondary metabolite indigoidine contributes to competitive surface colonization by the marine roseobacter *Phaeobacter* sp. strain Y4I. *Appl Environ Microbiol.* 2012; 78(14):4771-80. doi: 10.1128/AEM.00297-12.
35. Oku N., Kawabata K., Adachi K., et al. Unnarmicins A and C, new antibacterial depsipeptides produced by marine bacterium *Photobacterium* sp. MBIC06485. *J. Antibiot.* 2008; 61:11-7. doi: 10.1038/ja.2008.103.
36. Oku N., Adachi K., Matsuda S., et al. Ariakemicins A and B, novel polyketide-peptide antibiotics from a marine gliding bacterium of the genus *Rapidithrix*. *Org. Lett.* 2008; 10:2481-84. doi: 10.1021/ol8007292.
37. Fotie J., Morgan R.E. Depsipeptides from microorganisms: a new class of antimalarials. *Mini Rev Med Chem.* 2008; 8(11):1088-94.
38. Machado H., Månsson M., Gram L. Draft Genome Sequence of *Photobacterium halotolerans* S2753, Producer of Bioactive Secondary Metabolites. *Genome Announc.* 2014;2(3). pii: e00535-14. doi: 10.1128/genomeA.00535-14.
39. Srivastava A., Mishra V. Marine peptides act as novel chemotherapeutic agent. *J Microbiol Exp.* 2018; 6(6):267-70.
40. Rungprom W., Siwu E.R.O., Lambert L.K., et al. Cyclic tetrapeptides from marine bacteria associated with the seaweed *Diginea* sp. and the sponge *Halisarca ectofibrosa*. *Tetrahedron.* 2008; 64:3147-52. doi: 10.1016/j.tet.2008.01.089.
41. Li D., Carr G., Zhang Y., Williams D.E., Amlani A., Bottriell H., Mui A.L., Andersen R.J. Turnagainolides A and B, cyclic depsipeptides produced in culture by a *Bacillus* sp.: isolation, structure elucidation, and synthesis. *J Nat Prod.* 2011;74(5):1093-9. doi: 10.1021/np200033y.
42. Xy Y., Felan V., Ntay I., et al. Benzodiazepine biosynthesis in *Streptomyces refuineus*. *Chem Biol.* 2007; 14 (6): 691-701. doi: 10.1016/j.chembiol.2007.05.009.
43. Jang H.M., Kim Y.B., Choi S. et al. Prevalence of antibiotic resistance genes from effluent of coastal aquaculture, South Korea. *Environ Pollut.* 2018; 233: 1049-1057.

Сведения об авторах:

Андреев Борис Алексеевич – к.м.н., преподаватель Школы биомедицины Департамента фундаментальных наук ДВФУ, 690091, г. Владивосток; e-mail: borus.andreev@dvfu.ru.

Курбатов Валерий Андреевич – аспирант Школы биомедицины Департамента фундаментальных наук ДВФУ, 690091, г. Владивосток; e-mail: kurbatov.valeri@dvfu.ru.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ // PUBLIC HEALTH ORGANIZATION

© Коллектив авторов, 2020 г.
УДК 616.833.5-009.7 (Приморский край)
DOI:

А.В. Калинин*, Е.В. Каращук, О.А. Данильченко, Е.В. Фильчук, Ю.Е. Мельникова

ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ: ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра общественного здоровья и здравоохранения, г. Владивосток, Россия.

Несмотря на очевидные достижения в области оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения, имеется ряд проблем, требующих решения. Для дальнейшего роста продолжительности жизни необходимо снижение заболеваемости и смертности старшего поколения, и для решения этой задачи должна быть реализована новая стратегия оказания медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста – развитие гериатрической службы.

Ключевые слова: управление качеством медицинской помощи, качество жизни, организация здравоохранения, гериатрия.

Для цитирования: Калинин А.В., Каращук Е.В., Данильченко О.А., Фильчук Е.В., Мельникова Ю.Е. Гериатрическая помощь старшему поколению в Приморском крае: этапы становления // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2020; 1(80): 13-19. DOI:

**Для корреспонденции:* Калинин А.В., e-mail: kalinindza@mail.ru.

Поступила 26.02.20
Принята к печати 22.04.20

A.V. Kalinin, E.V. Karashchuk, O.A. Danilchenko, E.V. Filchuk, Yu.E. Melnikova

GERIATRIC CARE FOR THE OLDER GENERATION IN THE PRIMORSKY TERRITORY: STAGES OF FORMATION

Pacific state medical University, Department of public health and healthcare, Vladivostok, Russia.

Despite the obvious achievements in providing medical care to older citizens, there are a number of problems that need to be addressed. To further increase life expectancy, it is necessary to reduce the morbidity and mortality of the older generation, and to solve this problem, a new strategy for